

2. Жумаев М. Э. Методика преподавания математики для начальных классов. Учебник. Туроникбол. Ташкент, 2016. 426 с.

3. О стратегии действий по дальнейшему развитию республики Узбекистан // Стратегия действий развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах. От 7 февраля 2017 г., № УП-4947.

4. Давыдов В.В. Психологическая теория учебной деятельности и методов начального обучения, основанных на содержательном обобщении. -Томск, 1992. -112с.

5. Петерсон Л.Г. Моделирование как средство формирования представлений о понятии функции в 4-6 классах средней школы. Дис. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук. -М., 1984. -201с.

TALABALARNING DASTURLASHGA OID KOMPETENSIYALARINI SUN'YI INTELLEKT ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Kasimov Feruz Fayzulloevich

p.f.f.d. (PhD), BuxDU

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim oluvchilarning dasturlashga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda sun'iy intellektning ahamiyati, uning imkoniyatlari tahlil qilingan. Sun'iy intellektni ta'limda qo'llash istiqbollari va samaradorligi to'g'risidagi xulosalar bayon etilgan.

Аннотация: В данной статье анализируется значение искусственного интеллекта и его возможности в развитии компетенций программирования учащихся. Представлены выводы о перспективах и эффективности использования искусственного интеллекта в образовании.

Annotation: This article analyzes the importance of artificial intelligence and its possibilities in the development of programming competencies of learners. Conclusions on the prospects and effectiveness of the use of artificial intelligence in education are presented.

Kalit so'zlar: dasturlash, texnologiya, sun'iy intellekt, ta'lim, kompetensiya, o'qitish samaradorligi.

Ilm-fan, texnologiyalar hayotning har bir sohasida ravnaq bilan rivojlanib borayotgan, virtual olam, masofaviy ofislar, bulutli texnologiyalar, onlayn amaliyotlar, o'ta sezgir qurilmalar hamda sun'iy intellekt texnologiyalari qo'llanilayotgan zamonda ushbu texnologiyalardan foydalana oladigan, ularni takomillashtiradigan, qolaversa, yangi innovatsion texnologiyalarni kashf etadigan, dunyo tajribasini to'laqonli anglay oladigan, shu sohani rivojlantirish orqali o'z vataniga sodiq farzand bo'la oladigan, mamlakat rivojlanishining turli bosqichlarida o'z bilim va saviyalari orqali hissa qo'shadigan mutaxassislarini yetishtirish zaruriyati eng muhim vazifalar qatoridan o'rin olmoqda. Rivojlangan mamlakatlardan AQSH, Germaniya, Buyuk Britaniya, Singapur, Xitoy, Fransiya kabi davlatlar ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llashi, innovatsion bilimlar berish metodikacini rivojlantirishga e'tibor qaratayotgani muhim ahamiyat kasb etadi.

Dasturlash sohasi bugungi kunda zamonaviy sohalardan biri hisoblanadi. Bu sohani o'rganish talabalarga ajoyib imkoniyatlar yaratadi, chunki dasturchilikning o'ziga xos kompetensiyalari mavjud. Bular quyidagilardan iborat: yaratuvchi fikrlash, muammolarni hal qilish, muhim ma'lumotlarni tahlil qilish, tuzilish va qurilishni tushunish, loyihalarni boshqarish, dasturchilikda ishchi tajribasi, takliflar berish, o'z vaqtini nazorat qilish va hokazo.

Bugungi kunda, sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi bilan, dasturchilik sohasida yana yangi imkoniyatlar ochilmoqda. Bu texnologiyalar orqali dasturchilikni o'rganishga va talabalarning dasturchilikdagi kompetensiyalarini rivojlantirishga imkon beradi. Sun'iy intellekt asosida dasturchilikni o'rganishning eng yaxshi yo'li, o'quv jarayonida talabalarga ishonchli va ko'proq amaliyotga yo'naltirilgan darslar tashkil etishdir. Bunday darslar tajribiy dasturchilarning ko'rsatmalariga asoslangan va talabalarning o'z vaqtida topshirishlari va muhim dasturlarni yaratishga harakat qilishlari ta'minlanadi.

Sun'iy intellekt asosida talabalarning dasturchilikdagi kompetensiyalarini rivojlantirishga qulay vositalar mavjud. Misol uchun, texnik vazifalar, amaliy mashg'ulotlar, ish stoliga kirish, dastur kode yozish va boshqalar. Bular talabalar uchun o'quv jarayonida qulay va samarali bo'lib, dasturchilik sohasida ilg'or bo'lishlariga yordam beradi. Qolaversa, sun'iy intellekt asosida talabalar dasturchilik sohasidagi kompetensiyalarini amaliyotga tatbiq qilishda yordam beradigan mahsulotlarga ham ega bo'lishlari mumkin. Masalan, talabalarga tashqi qo'llanmalar, dastur xususiyatlarini aniqlash, dasturlarni tahlil qilish va aniqlash,

dasturlar ustida yuqori darajada nazorat qilish, shuningdek, kichik dasturlarni yaratish imkoniyatlari berilishi mumkin.

Talabalarning o'zlarini o'rganishni osonlashtirish uchun interaktiv va axborotli o'qitish usullari amalga oshirilishi mumkin. Sun'iy intellekt asosida tuzilgan darslar, bir nechta o'qituvchilar bilan o'qitish, video darslar va interaktiv mashqlar talabalar uchun dasturchilik sohasidagi kompetentsiyalarini rivojlantirishda katta yordam berishi mumkin.

Bundan tashqari, sun'iy intellekt asosida talabalarning dasturchilik sohasidagi yutuqlarini o'qish, yozish, va bilimlarni sinashni osonlashtirish uchun turli xil o'qitish vositalari ham mavjud. Bu vositalar orqali talabalar o'zlarini o'rganishga va dasturchilik sohasida rivojlantirishga yordam beradilar.

Boshlang'ich sinf, yuqori sinf va oliy ta'limdagi dasturlashga oid kompetensiyalar rivojlanishi quyidagi maqsadlarga bog'liq:

Boshlang'ich sinfda, talabalarning asosiy dasturiy tili va logikasini o'rganishga yordam berish kerak. Bu o'qituvchilar, talabalarni dasturiy tili yordamida dasturlashga kirishga tayyorlash, shuningdek, alg'oritmik yechimlarni yaratish va ularga misol topshirishda yordam berishadi.

Yuqori sinfda, dasturlashga oid kompetensiyalar kengaytiriladi va talabalar o'zlarining dasturiy tili va logikasini osonlashtirish uchun chet tillarini o'rganishadi. Shu bilan birga, o'qituvchilar turli xil dasturlash tillarini, asosiy algoritmlarni va turli xil dasturlash vositalarini o'rganish uchun yordam berishadi. Talabalar shu bilan birga, o'zlarining ko'nikmalari va imkoniyatlari bo'yicha turli xil dasturlash tillarini o'rganishadi.

Oliy ta'limda, dasturlashga oid kompetensiyalar yuqori darajada rivojlanadi. Talabalar o'zlarining barcha ko'nikmalariga asosan, tushunchalarini, algoritmik yechimlarini va dasturlash tillarini yuqori darajada osonlashtirishadi. Bu darajada, talabalar turli xil dasturlash tillarini o'rganishadi, o'zlarining o'z dasturlarini yaratish va ularga tegishli test va sinovlarni tuzishadi.

Dasturlashga oid kompetensiyalar boshlang'ich sinfdan boshlab, yuqori sinfda kengaytiriladi va oliy ta'limda yuqori darajada rivojlanadi. Bunday ta'lim usullari, talabalarning dasturchilik sohasidagi kompetensiyalarini samarali va oson ko'paytirishga yordam beradi.

Xulosa qilish kerakki, dasturchilik sohasi zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi bilan ko'p paytlar o'zgarti. Sun'iy intellekt asosida talabalarning dasturchilikdagi kompetensiyalarini rivojlantirish ham ko'proq oson va samarali bo'lishi mumkin. Talabalar uchun tuzilgan darslar, interaktiv mashqlar, turli xil o'qitish vositalari, texnik vazifalar va boshqalar orqali talabalar dasturchilik sohasidagi kompetensiyalarini oson va samarali ko'paytirishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Fayzullayevich F.K. Modern Methods and Approches of Assessing Knowledge and Skills in Information Technology Classes //JournalNX. – T. 6. – №. 06. – C. 107-111.
2. Jonpolatovna S.M. Teaching Integration Tasks Based on Information Technology in Primary School Mathematics //Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2022. – T. 6. – C. 21-26.
3. Mukhammedovich K.F. Development Students' Thrift Skills in Solving of Tasks. – 2021.
4. Saidova M.J. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies //EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). – T. 5. – C. 254-261.
5. Saidova Gavhar. "BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MODULLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-PEDAGOGIK ASOSLARI". ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (*buxdu.uz*) 28.28 (2023).
6. Саидова Гавхар Эргашовна. "Ситуация свободного выбора на уроках математики в начальных классах". *Вестник науки и образования* 7-3 (61) (2019): 35-37.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING KASBIY-METODIK KOMPETENTLIGINI OSHIRISHNING MODIFIKATSION IMKONIYATLARI

Saidova Mohinur Jonpo'latovna

Pedagogika fanlari doktori (DSs), dosent

Annotasiya: Mazkur maqolada masofaviy ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini va tayyorgarligini takomillashtirishning ahamiyati, kasbiy kompetentligini vatayyorgarligini takomillashtirish usullari, kasbiy va kasbiy metodik kompetentlikning qiyosiy tahlillari, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari kasbiy-metodik kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmining komponentlarini takomillashtirish mazmuni keltirilgan.

Kalit so'zlar: Masofaviy ta'lim, boshlang'ich sinf fanlari, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi, kasbiy kompetentlik, metodik kompetentlik.

Millatning zamonaviy taraqqiyoti, inson hayoti hamda ta'limiy faoliyatidagi tub burilishlar kasbiy bilim va kasbiy dunyoqarashga nisbatan talab va bir qator innovatsion o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Shunga bog'liq ravishda, mehnat bozorida raqobatbardosh o'qituvchiga, intellektual, muloqot, axborot va boshqa sohalarida asosiy kompetensiyalar to'plamiga ega shaxsga ehtiyoj yuzaga keldi. Bu, o'z navbatida, ta'limga zamonaviy o'qituvchi atamasini olib kirishga sababchi bo'ldi.

Zamonaviy bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi har tomonlama ilg'or bo'lishi, o'z fanlarini chuqur bilishi, pedagogik mahoratga ega bo'lishi, bolani sevishi, amaliyotdagi muammoni bilishi va muammoni bartaraf etish yo'llarini topa olishi, qolversa metodik zaxirasini shallantirish uchun mustaqil bilim olishning zamonaviy usullarini bilishi kerak.

Zamonaviy bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisiga qo'yilgan talablarni tahlil qilar ekanmiz, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning "Mustaqil o'ylay oladigan, tafakkur yuritib to'g'ri ma'qul va maqbul ish tuta oladigan vatanparvar shaxslarni shakllantirish va tarbiyalash kerak", deb ta'kidlagan fikrlarini keltirishni joiz deb topdik. Qolaversa, mana shunday ilg'or bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisini tayyorlashda masofaviy ta'limni o'rni yuqori bo'ladi. Masofaviy ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish, metodik tayyorgarligini takomillashtirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri.

Bugungi kunga kelib zamonaviy ilg'or, mehnat bozori talablariga javob beradigan o'qituvchini tarbiyalashda qator ilmiy va nazariy omillarni inobatga olish lozim. Mazkur faoliyat jarayonida asosiy bosqich bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilar kompetentligi va kompetensiyasi ijodiy yondashuv mazmuni sifatida ahamiyatga molikdir.

Xutorskoy A.V. "kompetensiya" va "kompetentlik" tushunchalarini "bir biriga nisbatan sinonim sifatida ishlatgan" va ular orasidagi bir biridan farqini ko'rsatadi. Kompetensiya bu pedagogning olgan bilimlarini o'zaro bog'liq xususiyatlarda (bilim, ko'nikma, faoliyat metodikasi), ma'lum belgilangan mavzular hamda jarayonlar uchun belgilab beriladigan, ularga nisbatan sifat tomonlama natijaviy ishlab chiqarish uchun kerak bo'lgan umumiy kompleks deb izohlaydi.

Kasbiy kompetensiyalar bevosita maxsus yoki kasbiy kompetentlik, autokompetentlik, ekstremal kasbiy kompetentlik, ehtimoliy kompetentlikni o'zida mujassamlashtirgan bo'ladi.

Kasbiy-metodik kompetensiyani takomillashtirishda motivatsion, intellektual-ijodiy, o'z-o'zini takomillashtirish, ijtimoiy-kommunikativ, natijaviy-yakuniy bosqich muhim ahamiyat kasb etadi.

Aynan kasbiy kompetensiyalarning samarali ekanligini ta'kidlashning boshlang'ich bosqichi, moslashuvchi bosqich, refleksiv va faoliyatli bosqichlarini tizimli tashkil eta olish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Himmatalliyev D.O. kasbiy-metodik kompetensiya va kompetentlik uyg'unligini ta'minlab, kurslar kesimida shaxsning kasbiy rivojlanish bosqichlarini, kompetentliklar mazmunini, mutaxassisliklar shaxsi sifatlarini o'zaro bog'lab ko'rsatadi.

Tayyorlik motivasion, hissiy-irodaviy, munosabat-xulq-atvor va baholash komponentlarini o'z ichiga olgan shaxsiyatning integral shakllanishi sanaladi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchining masofaviy ta'lim sharoitida bilim olishi